

FORTRAN PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ DERS NOTU
FORTRAN'DA KOMUTLAR, KULLANIMLARI VE ÖRNEK KODLAR

Hazırlayanlar

Ahmet Öztopal

Melek Akın

2. Sürüm
Ağustos 2025

ÖNSÖZ

Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ Yöntemleri'nin gündemimizin büyük bir bölümünü meşgul ettiği şu günlerde, insanların aklına gelen en önemli soru, Yapay Zekâ'nın insanların yerini alıp alamayacağı sorusudur. Hele hele bu teknolojinin insansı robotlara aktarılması sonucunda, işin sonunun nereye varacağı netlik kazanabilmiş değildir. İnsanların bir kısmı iyimser yaklaşımlarla ortada bir tehlike görmezken, diğer bir grup da Yapay Zekâ'nın dünyayı ele geçirmesinden endişe etmektedir. Bugün gelinen noktada, Yapay Zekâ sürecinden vazgeçmek ya da bu süreci ertelemek mümkün görünmemekle birlikte, bu alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Dolayısıyla ülke olarak, biz de bu süreçten kendimizi soyutlayamayacağımız gibi, ülkemizin bu alandaki çalışmalarını artırmak ve bu alanda da bağımsızlığımızı sağlamak durumundayız. Çünkü ülkemiz için bu da bir ulusal güvenlik meselesidir.

İster Yapay Zeka'nın tüm alanlarında olsun, ister sadece Makine Öğrenmesi alanında olsun kodlama, en önemli konudur. Üniversiteye başlayan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda, kodlama bilgisinin neredeyse hiç olmaması da bir başka sorun olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla hiç olmazsa, lise düzeyinde algoritma ve kodlama bilgisinin öğrencilere kazandırılması elzem bir durumdur. Madem gelecek Yapay Zekâ ile şekillenecek, öyleyse kodlama hayatımızın bir vazgeçilmezi olmak durumundadır. Bugün için Yapay Zeka'nın kod yazabildiğini düşünsek bile, yazılan bu kodun doğruluğu her zaman için bir soru işareti olacaktır ve bu kod mutlaka uzmanı tarafından gözden geçirilmek durumundadır.

İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Lisans Öğrenimi'nde, biri Piton ve diğeri de Fortran olmak üzere 2 kodlama dili verilmektedir. Piton, dünyada en yaygın kullanılan ve pek çok hazır kütüphaneyi kullanabilme imkânı olan bir kodlama diliyken, temeli 1950'lere dayanan Fortran ise yoğun hesaplamadaki hızı ve kendi ayarındaki diğer dillere göre basit ve matematiksel yapısı nedeniyle hala ayaktadır. Bugün havayı tahmin etmek için kullandığımız hava tahmin modelleri, yoğun hesaplama içerdiklerinden hala fortran kodlarından oluşmaktadırlar. Fortran'ın görselleştirme tarafının zayıf olması nedeniyle de bugün gelinen noktada, yoğun hesaplama gerektiren bir işin ya da problemin hesaplamaları Fortran tarafından yapılırken, elde edilen sonuçların görselleştirilmesinde de Piton kullanılmaktadır.

Kodlama bilgisi, bölümümüz Tasarım, Araştırma Projesi ve Meteorolojide Makine Öğrenmesi derslerinde sizlere kolaylıklar sağlayacaktır. Zaman içinde kodlama bilginizi unutmamak için diğer derslerin ödevlerinde de kodlamayı kullanmanızı öneririm. Bir mühendisin ileri düzeyde olmasa bile orta seviyede kod yazabiliyor olması gerekir.

Sizlere sunulan bu ders notu; Fortran kodlama dilinin temel komutlarını, bu komutların kullanım şekillerini ve örnek kodları içermektedir. Zaman içinde kodlama dilleri de gelişerek pek çok hazır kütüphane ve hazır fonksiyonlara da sahip olmuşlardır. Bunların kullanımı elbette kolaylıklar sağlamaktadır, ancak kişide programlama mantığını geliştirmemektedir. Bu sebepten, bu ders notu hazırlanırken kişide programlama mantığının oturtulması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Şu an elinizde bulunan ders notunun 2. sürümüdür ve zamanla güncellenmiş yeni sürümler de sizlerle paylaşılmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Ahmet Öztopal

- 1) **PRINT**: Bu komut sadece ekrana yazdırma komutudur ve komutta kullanılan * ifadesi serbest formatı yani başka bir deyişle fortran derleyicisinde tanımlı standart yazım formatını ifade etmektedir. Eğer özel bir yazım formatı tanımlanmak istenirse bu durumda FORMAT komutu da PRINT komutuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu konuya daha sonra anlatılacak FORMAT komutunda değinilecektir.

print*, 'MERHABA DÜNYA' şeklindeki bir yazım aşağıdaki çıktıyı ekrana yazar.

MERHABA DÜNYA

- 2) **READ**: Bu komut ekrandan ya da dosyadan bilgi ya da veri okunmasını sağlar.

print*, 'Adınız nedir?'

read*, ad

şeklindeki bir yazım aşağıdaki çıktıyı ekrana yazar.

Adınız nedir?

Ahmet

read*, komutunun diğer bir kullanımı da **read(*,*)** şeklindedir. **read***, komutundaki * serbest formatı ifade etmektedir ve bu komutla sadece ekrandan okuma yapılabilir. **read(*,*)** komutundaki parantez içindeki ilk parametre okumanın nereden yapılacağını ve ikinci parametre de format şeklini ifade eder. İlk parametre * ise okuma ekrandan yapılmaktadır. Okuma dosyadan olursa ilk parametreye dosya numarası yazılmalıdır. Buna dosya açma bölümünde değinilecektir. İkinci parametrenin * olması serbest formatı, bir sayı olması da özel bir formatı anlatmaktadır. Bu durum FORMAT konusunda detaylı olarak anlatılacaktır.

print*, 'Adınız nedir?'

read(*,*) ad

şeklindeki bir yazım aşağıdaki çıktıyı ekrana yazar.

Adınız nedir?

Ahmet

Örnek Kod 1: Klavyeden kullanıcının ad, soyad, doğum yılı ve tutulan takım bilgilerini alan, kullanıcının yaşını hesaplayan ve tüm bu bilgileri ekrana yazan bir fortran kodu.

```
program ilkprogramim  
implicit none
```

```
character ad*10,soyad*15  
character takim*10  
integer dyil,yas
```

```
print*, 'Ad ve soyadınız nedir?'  
read*, ad,soyad
```

```
print*, 'Doğum yılınız nedir?'  
read*, dyil
```

```
print*, 'Hangi takımı tutuyorsunuz?'  
read*, takim
```

```
yas=2025-dyil
```

```
print*, 'Adınız: ',ad  
print*, 'Soyadınız: ',soyad  
print*, 'Yaşınız: ',yas  
print*, 'Tuttuğunuz takım: ',takim
```

```
end program ilkprogramim
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh fortran]$ gfortran ilkprogramim.f95 -o ilkprogramim  
[oztopal@ssh fortran]$ ./ilkprogramim  
Ad ve soyadınız nedir?  
Veli Kartal  
Doğum yılınız nedir?  
1999  
Hangi takımı tutuyorsunuz?  
Beşiktaş  
Adınız: Veli  
Soyadınız: Kartal  
Yaşınız: 26  
Tuttuğunuz takım: Beşiktaş
```

Örnek Kod 2: 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisindeki tek sayıların toplamını bulan bir fortran kodudur. Bu kodda *basit if* yapısı kullanılmıştır.

program teksayitop
implicit none

integer say,toplam

toplam=0
say=1

55 **if**(mod(say,2)==1) toplam=toplam+say
say=say+1

if(say.lt.10) **goto** 55

print*, toplam

end program teksayitop

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh fortran]$ gfortran teksayilartoplami.f95 -o teksayilartoplami  
[oztopal@ssh fortran]$ ./teksayilartoplami  
25
```

Örnek Kod 3: 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisindeki tek sayıların toplamını bulan bir fortran kodudur. Bu koda **blok if** yapısı kullanılmıştır.

```
program teksayitop2
implicit none
```

```
integer say,toplam
```

```
toplam=0
say=1
```

```
55 if(mod(say,2)==1) then
toplam=toplam+say
say=say+1
else
say=say+1
endif
```

```
if(say.lt.10) then
goto 55
else
print*, toplam
endif
```

```
end program teksayitop2
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran teksayilartoplami2.f95 -o teksayilartoplami2
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./teksayilartoplami2
25
```

Örnek Kod 4: Klavyeden girilen bir m değerinin faktöriyelini bulur. Burada **blok if** yapısı kullanılmıştır.

```
program faktoriyel
implicit none

integer n,m,f

print*, 'M değerini giriniz.'
read*, m

n=1
f=1

55 f=f*n

if(m.gt.n) then
n=n+1
goto 55
else
print*, m, ' için faktoriyel= ',f
endif

end program faktoriyel
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran faktoriyel.f95 -o faktoriyel
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./faktoriyel
M değerini giriniz.
7
7 için faktoriyel= 5040
```

Örnek Kod 5: Klavyeden girilen bir m değerinin faktöriyelini bulur. Burada **basit if** yapısı kullanılmıştır.

```
program faktoriyel2  
implicit none
```

```
integer n,m,f
```

```
print*, 'M değerini giriniz.'  
read*, m
```

```
n=1  
f=1
```

```
55 f=f*n
```

```
if(m.ge.n) n=n+1  
if(m.ge.n) goto 55
```

```
print*, m, ' için faktoriyel= ',f
```

```
end program faktoriyel2
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran faktoriyel2.f95 -o faktoriyel2  
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./faktoriyel2  
M değerini giriniz.  
7  
7 için faktoriyel= 5040
```

Örnek Kod 6: Bir çemberin çevresini ve alanını hesaplar. *Basit if* yapısını kullanır.

```
program cember
implicit none

real ycap,cevre,alan,pi
integer secim

print*, 'Çemberin yarıçapını ve pi sayısını giriniz. (ycap,pi)'
read*, ycap,pi

print*, 'Neyi hesaplamak istiyorsunuz? (Çevre=1, Alan=2)'
read*, secim

if(secim==1) cevre=2*pi*ycap
if(secim==2) alan=pi*(ycap**2)

if(secim==1) print*, 'Çevre= ',cevre
if(secim==2) print*, 'Alan= ',alan

end program cember
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran cember.f95 -o cember
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./cember
Çemberin yarıçapını ve pi sayısını giriniz. (ycap,pi)
5 3.12
Neyi hesaplamak istiyorsunuz? (Çevre=1, Alan=2)
1
Çevre= 31.1999989

[oztopal@ssh pazartesi]$ ./cember
Çemberin yarıçapını ve pi sayısını giriniz. (ycap,pi)
5 3.12
Neyi hesaplamak istiyorsunuz? (Çevre=1, Alan=2)
2
Alan= 78.0000000
```

Örnek Kod 7: Klavyeden girilen derece cinsinden bir açının sinüs, kosinüs ve tanjant değeri ile yine klavyeden girilen bir değerın arksinüs, arkkosinüs ve arkatanjantını hesaplar. Buradaki trigonometrik fonksiyonlar açıyı radyan olarak alırlar. Bu yüzden girilen derece cinsinden açının öncelikle radyana dönüştürülmesi gerekmektedir.

program trigonometri
implicit none

real aci,pi,sinus,kosinus,tanjant,sayi
real asinus,akosinus,atanjant

pi=3.14

print*, 'Bir açı değeri giriniz. (0-360)'
read*, aci

aci=aci*pi/180.

sinus=**sin**(aci)
kosinus=**cos**(aci)
tanjant=**tan**(aci)

print*, 'Açı= ',aci
print*, 'Sinüs= ', sinus
print*, 'Kosinüs= ', kosinus
print*, 'Tanjant= ', tanjant

print*, 'Bir sayı giriniz'
read*, sayi

asinus=**asin**(sayi)
akosinus=**acos**(sayi)
atanjant=**atan**(sayi)

asinus=asinus*180./pi
akosinus=akosinus*180./pi
atanjant=atanjant*180./pi

print*, 'Sayı= ',sayi
print*, 'ASinüs= ', asinus
print*, 'AKosinüs= ', akosinus
print*, 'ATanjant= ', atanjant

end program trigonometri

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran trigonometri.f95 -o trigonometri
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./trigonometri
Bir açı değeri giriniz. (0-360)
45
Açı= 0.785000026
Sinüs= 0.706825197
Kosinüs= 0.707388222
Tanjant= 0.999204040
Bir sayı giriniz
1.0
Sayı= 1.000000000
ASinüs= 90.0456467
AKosinüs= 0.000000000
ATanjant= 45.0228233
```

Ahmet Öztopal - Melek Akın

Örnek Kod 8: Sırasıyla 3 öğrencinin ad, soyad, öğrenci numarası ile kısa sınav, vize, proje ve final notlarının klavyeden girilmesi sonucunda öğrencilerin sınıf geçme notu ve harf notunu belirler.

```
program harfnotu1
implicit none
real ks,v,p,f,gnotu
integer numara,i
character ad*10,soyad*15

i=1

! Klavyeden gerekli bilgiler alınır.
55 print*, 'Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)'
read*, ad,soyad

print*, 'Öğrenci numarasını giriniz.'
read*, numara

print*, 'Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarınızı giriniz.'
read*, ks,v,p,f

! Klavyeden alınan notlar yardımıyla geçme notu hesaplanır
gnotu=(ks*0.10)+(v*0.30)+(p*0.20)+(f*0.40)

! Geçme notuna karşılık gelen harf notu tespit edilir ve sonuçlar ekrana yazılır.
if(gnotu.ge.90.and.gnotu.le.100) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'AA'
elseif(gnotu.ge.85.and.gnotu.lt.90) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'BA'
elseif(gnotu.ge.80.and.gnotu.lt.85) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'BB'
elseif(gnotu.ge.75.and.gnotu.lt.80) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'CB'
elseif(gnotu.ge.70.and.gnotu.lt.75) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'CC'
elseif(gnotu.ge.65.and.gnotu.lt.70) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'DC'
elseif(gnotu.ge.60.and.gnotu.lt.65) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'DD'
elseif(gnotu.ge.0.and.gnotu.lt.60) then
print*, ad,soyad,numara,gnotu,'FF'
else
print*, 'Not hesabında ya da girilen notlarda bir sorun olmalı, kontrol et.'
endif

i=i+1
if(i.le.3) goto 55

end program harfnotu1
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

[oztopal@ssh pazartesi]\$./harfnotu1

Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)

Veli Durgun

Öğrenci numarasını giriniz.

1197507

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

65 85 74 95

Veli Durgun 1197507 84.8000031 BB

Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)

Zeliha Maviş

Öğrenci numarasını giriniz.

1191568

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

41 65 25 91

Zeliha Maviş 1191568 65.0000000 DC

Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)

Nigar Kardaş

Öğrenci numarasını giriniz.

1195487

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

32 65 12 41

Nigar Kardaş 1195487 41.5000000 FF

Ahmet Öztopal - Melek Akın

Örnek Kod 9: Sırasıyla 3 öğrencinin ad, soyad, öğrenci numarası ile kısa sınav, vize, proje ve final notlarının klavyeden girilmesi sonucunda öğrencilerin sınıf geçme notu ve harf notunu belirler. Burada **do döngüsü** kullanılmıştır.

program harfnotu2

implicit none

real ks,v,p,f,gnotu

integer numara,i

character ad*10,soyad*15

do i=1,3

! Klavyeden gerekli bilgiler alınır

print*, 'Öğrenci adı ve soyadını giriniz. ad/soyad'

read*, ad,soyad

print*, 'Öğrenci numarasını giriniz.'

read*, numara

print*, 'Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.'

read*, ks,v,p,f

! Klavyeden alınan notlar yardımıyla geçme notu hesaplanır

$gnotu=(ks*0.10)+(v*0.30)+(p*0.20)+(f*0.40)$

! Geçme notuna karşılık gelen harf notu tespit edilir ve sonuçlar ekrana yazılır

if(gnotu.ge.90.and.gnotu.le.100) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'AA'

elseif(gnotu.ge.85.and.gnotu.lt.90) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'BA'

elseif(gnotu.ge.80.and.gnotu.lt.85) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'BB'

elseif(gnotu.ge.75.and.gnotu.lt.80) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'CB'

elseif(gnotu.ge.70.and.gnotu.lt.75) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'CC'

elseif(gnotu.ge.65.and.gnotu.lt.70) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'DC'

elseif(gnotu.ge.60.and.gnotu.lt.65) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'DD'

elseif(gnotu.ge.0.and.gnotu.lt.60) **then**

print*, ad,soyad,numara,gnotu,'FF'

else

print*, 'Not hesabında ya da girilen notlarda bir sorun olmalı, kontrol et.'

endif

enddo

end program harfnotu2

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

Veli Durgun

Öğrenci numarasını giriniz.

1197507

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

65 85 74 95

Veli Durgun 1197507 84.8000031 BB

Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)

Zeliha Maviş

Öğrenci numarasını giriniz.

1191568

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

41 65 25 91

Zeliha Maviş 1191568 65.0000000 DC

Öğrenci adı ve soyadını giriniz. (ad/soyad)

Nigar Kardaş

Öğrenci numarasını giriniz.

1195487

Sırasıyla kısa sınav, vize, proje ve final notlarını giriniz.

32 65 12 41

Nigar Kardaş 1195487 41.5000000 FF

Ahmet Öztopal - Melek Akın

Örnek Kod 10: Aşağıda verilen veri.txt isimli dosyadaki verilerin ortalama, varyans, standart sapma, en büyük ve en küçük değerler ve verilerin standartlaştırılmış değerlerini hesaplar. Veriler basit veri olarak okutulduğu için ilgili veri dosyası gerektiğinde kapatılıp yeniden açılmaktadır bu kodda.

veri.txt

11
25
65
45
32
85
45
96
74
88

program istatistik
implicit none

integer x,toplam,i,ebd,ekd
real ortalama,varyans,stdsapma,farktoplami,xstd

open(15,file='./veri.txt') ! Veri dosyasının açılması
open(17,file='./sonuc.dat') ! Sonuçların yazılacağı dosyanın açılması

toplam=0 ! toplam değişkenine 0 değerinin atanması

! Ortalama hesabı
do i=1,10
read(15,*) x
toplam=toplam+x
enddo

ortalama=toplam/10.
write(*,*) 'ortalama= ',ortalama ! Ortalamanın ekrana yazdırılması
write(17,*) 'ortalama= ',ortalama ! Ortalamanın sonuc.dat isimli dosyaya yazdırılması

close(15) ! veri.txt isimli dosyanın kapatılması

open(16,file='veri.txt') ! veri.txt isimli dosyanın yeniden açılması

farktoplami=0

! Varyans ve standart sapma hesabı
do i=1,10
read(16,*) x
farktoplami=farktoplami+(x-ortalama)**2
enddo

```
varyans=farktoplami/10
stdsapma=sqrt(varyans)
write(*,*) 'varyans= ', varyans,'standart sapma= ',stdsapma ! Varyans ve standart sapmanın ekrana yazdırılması
write(17,*) 'varyans= ',varyans,'standart sapma= ',stdsapma ! Varyans ve standart sapmanın sonuc.dat isimli
dosyaya yazdırılması
```

```
close(16)
```

```
open(16,file='veri.txt')
```

```
! veri.txt içindeki en büyük ve en küçük değerin bulunması
```

```
do i=1,10
read(16,*) x
if(i.eq.1) then
ebd=x
ekd=x
else
if(x.gt.ebd) ebd=x
if(x.lt.ekd) ekd=x
endif
enddo
```

```
print*,'EKD= ',ekd
print*,'EBD= ',ebd
```

```
close(16)
```

```
! Her bir verinin standartlaştırılmış değerinin hesaplanarak ekrana yazılması
```

```
open(16,file='veri.txt')
```

```
do i=1,10
read(16,*) x
xstd=(x-ortalama)/stdsapma
write(*,*) x,'in standartlaştırılmış değeri= ',xstd
enddo
```

```
end program istatistik
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran istatistik.f95 -o istatistik
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./istatistik
ortalama= 56.5999985
varyans= 767.039978 standart sapma= 27.6954861
EKD= 11
EBD= 96
11 in standartlaştırılmış değeri= -1.64647758
25 in standartlaştırılmış değeri= -1.14098012
65 in standartlaştırılmış değeri= 0.303298563
45 in standartlaştırılmış değeri= -0.418840766
32 in standartlaştırılmış değeri= -0.888231337
85 in standartlaştırılmış değeri= 1.02543795
```

45 in standartlaştırılmış değeri= -0.418840766
96 in standartlaştırılmış değeri= 1.42261457
74 in standartlaştırılmış değeri= 0.628261268
88 in standartlaştırılmış değeri= 1.13375878

Örnek Kod 11: Şubat ayının 29 çektiği yıllar artık yıl olarak adlandırılır. Bu program klavyeden girilen bir yılın artık yıl olup olmadığını tespit eder ve ekrana yazar.

program artikyil
implicit none

integer yil,i

```
do i=1,5
print*, 'Lütfen yıl bilgisini giriniz.'
read*, yil
if(mod(yil,4).eq.0.and.mod(yil,100).ne.0.or.mod(yil,400).eq.0) then
  print*, yil,'bir artık yıldır.'
else
  print*, yil,'bir atık yıl değildir.'
endif
enddo

end program artikyil
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran artikyil.f95 -o artikyil
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./artikyil
Lütfen yıl bilgisini giriniz.
1972
  1972 bir artık yıldır.
Lütfen yıl bilgisini giriniz.
1856
  1856 bir artık yıldır.
Lütfen yıl bilgisini giriniz.
1721
  1721 bir atık yıl değildir.
Lütfen yıl bilgisini giriniz.
2024
  2024 bir artık yıldır.
Lütfen yıl bilgisini giriniz.
1344
  1344 bir artık yıldır.
```

Örnek Kod 12: Bu program wind.dat isimli dosyadan 7X7'lik m/sn birimindeki rüzgar verisini okur ve bofor tablosuna göre bofor ölçüğü değerleri ile dalga yüksekliğini belirleyerek bilgileri hem ekrana hem de dosyalara yazdırır.

```
program vize
implicit none
```

```
integer wind(7,7),bofor(7,7),i,j
character dalga(7,7)*4
real a
```

```
open(11,file='./wind.dat',status='unknown')
open(12,file='./bofor.dat',status='unknown')
open(13,file='./dalga.dat',status='unknown')
```

```
do i=1,7
read(11,*) (wind(i,j),j=1,7)
enddo
```

```
do i=1,7
do j=1,7
a=wind(i,j)/0.514
if(a.lt.1.and.a.ge.0) then
bofor(i,j)=0
dalga(i,j)=' - '
elseif(a.lt.4.and.a.ge.1) then
bofor(i,j)=1
dalga(i,j)='0,1'
elseif(a.lt.7.and.a.ge.4) then
bofor(i,j)=2
dalga(i,j)='0,2'
elseif(a.lt.11.and.a.ge.7) then
bofor(i,j)=3
dalga(i,j)='0,6'
elseif(a.lt.17.and.a.ge.11) then
bofor(i,j)=4
dalga(i,j)=' 1 '
elseif(a.lt.22.and.a.ge.17) then
bofor(i,j)=5
dalga(i,j)=' 2 '
elseif(a.lt.28.and.a.ge.22) then
bofor(i,j)=6
dalga(i,j)=' 3 '
elseif(a.lt.34.and.a.ge.28) then
bofor(i,j)=7
dalga(i,j)=' 4 '
elseif(a.lt.41.and.a.ge.34) then
bofor(i,j)=8
```

```

    dalga(i,j)='5,5'
elseif(a.lt.48.and.a.ge.41) then
    bofor(i,j)=9
    dalga(i,j)= ' 7 '
elseif(a.lt.56.and.a.ge.48) then
    bofor(i,j)=10
    dalga(i,j)= ' 9 '
elseif(a.lt.64.and.a.ge.56) then
    bofor(i,j)=11
    dalga(i,j)='11,5'
elseif(a.ge.64) then
    bofor(i,j)=12
    dalga(i,j)='14'
endif
enddo
enddo

write(*,*) ' WIND (m/sn)', ' BOFOR', ' DALGA YÜKSEKLİĞİ (m)'
do i=1,7
write(*,30) (wind(i,j),j=1,7), ' ',(bofor(i,j),j=1,7), ' ',(dalga(i,j),j=1,7)
write(12,31) (bofor(i,j),j=1,7)
write(13,32) (dalga(i,j),j=1,7)
30 format(7(1X,i2),A4,7(1X,i2),A4,7(1X,A4))
31 format(7(1X,I2))
32 format(7(1X,A4))
enddo

end program vize

```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```

[oztopal@ssh pazartesi]$ gfortran bofor.f95 -o bofor
[oztopal@ssh pazartesi]$ ./bofor

```

WIND (m/sn)			BOFOR			DALGA YÜKSEKLİĞİ (m)														
12	18	30	7	1	25	27	6	8	11	4	1	10	10	3	5,5	11,5	1	0,1	9	9
30	20	8	13	19	7	31	11	8	4	6	8	4	11	11,5	5,5	1	3	5,5	1	11,5
9	15	11	25	27	32	26	5	7	5	10	10	11	10	2	4	2	9	9	11,5	9
27	19	14	24	12	7	9	10	8	6	9	6	4	5	9	5,5	3	7	3	1	2
8	6	3	16	23	11	15	4	4	2	7	9	5	7	1	1	0,2	4	7	2	4
12	17	16	14	21	23	9	6	7	7	6	8	9	5	3	4	4	3	5,5	7	2
5	9	6	11	15	20	27	3	5	4	5	7	8	10	0,6	2	1	2	4	5,5	9

Örnek Kod 13: Bu program 2. dereceden 1 bilinmeyenli bir denklemin köklerini bulur.

```
program denklemler
implicit none
```

```
real a,b,c,delta,x1,x2,x
```

```
write(*,*) 'ax2 + bx + c = 0 şeklindeki 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemin a, b, c katsayılarını sırasıyla giriniz.'
read(*,*) a,b,c
```

```
delta=(b**2)-(4*a*c)
```

```
if(delta.gt.0) then
```

```
  write(*,*) 'Delta= ',delta,' Bu denkleme ait 2 tane gerçek kök vardır.'
```

```
  x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
```

```
  x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
```

```
  write(*,*) 'X1= ',x1,'X2= ',x2
```

```
elseif(delta.eq.0) then
```

```
  write(*,*) 'Delta= ',delta,' Bu denkleme ait 1 tane gerçek kök vardır.'
```

```
  x=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
```

```
  write(*,*) 'X= ',x
```

```
elseif(delta.lt.0) then
```

```
  write(*,*) 'Delta= ',delta,' Bu denkleme ait gerçek kök yoktur.'
```

```
else
```

```
  write(*,*) 'Hesaplama bir sorun olmalı!'
```

```
endif
```

```
end program denklemler
```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh carsamba]$ gfortran denklemler.f95 -o denklemler
```

```
[oztopal@ssh carsamba]$ ./denklemler
```

```
ax2 + bx + c = 0 şeklindeki 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemin a, b, c katsayılarını sırasıyla giriniz.
```

```
2 1 1
```

```
Delta= -7.00000000 Bu denkleme ait gerçek kök yoktur.
```

```
[oztopal@ssh carsamba]$ ./denklemler
```

```
ax2 + bx + c = 0 şeklindeki 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemin a, b, c katsayılarını sırasıyla giriniz.
```

```
1.0 2.0 1.0
```

```
Delta= 0.00000000 Bu denkleme ait 1 tane gerçek kök bulunur.
```

```
X= -1.00000000
```

```
[oztopal@ssh carsamba]$ ./denklemler
```

```
ax2 + bx + c = 0 şeklindeki 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemin a, b, c katsayılarını sırasıyla giriniz.
```

```
1.2 4.2 0.7
```

```
Delta= 14.2799969 Bu denkleme ait 2 tane gerçek kök vardır.
```

```
X1= -0.175463155 X2= -3.32453656
```

Örnek Kod 14: Bu program verilen rain.dat isimli dosyadaki yağış verilerini okuyarak yağış sınıflandırması yapar. Sonuçları hem ekrana hem de dosyaya yazar.

rain.dat

```

5 20 8 10 25 1 21
58 65 81 110 15 20 3
15 95 105 74 32 41 20
34 38 31 45 57 79 90
151 109 94 73 65 55 40

```

```

program yagissiniflandirma
implicit none

real yagis(5,7)
integer i,j
character yagissinif(5,7)*3

open(11,file='./rain.dat',status='unknown')
open(12,file='./yagissinif.dat',status='unknown')

do i=1,5
read(11,*) (yagis(i,j),j=1,7)
enddo

do i=1,5
  do j=1,7
if(yagis(i,j).ge.1.and.yagis(i,j).le.5) then
  yagissinif(i,j)='HF'
elseif(yagis(i,j).ge.6.and.yagis(i,j).le.20) then
  yagissinif(i,j)='OKY'
elseif(yagis(i,j).ge.21.and.yagis(i,j).le.50) then
  yagissinif(i,j)='KY'
elseif(yagis(i,j).ge.51.and.yagis(i,j).le.75) then
  yagissinif(i,j)='CKY'
elseif(yagis(i,j).ge.76.and.yagis(i,j).le.100) then
  yagissinif(i,j)='SY'
elseif(yagis(i,j).ge.100) then
  yagissinif(i,j)='AY'
endif
  enddo
enddo

write(*,*) ' YAĞIŞ MİKTARI (mm/m2) ', ' YAĞIŞ SINIFLARI'
do i=1,5
write(*,35) (yagis(i,j),j=1,7), ' ',(yagissinif(i,j),j=1,7)
write(12,36) (yagissinif(i,j),j=1,7)
35 format(7(1X,f5.1),A4,7(1X,A4))
36 format(7(1X,A4))
enddo
end program yagissiniflandirma

```

Kodun çalıştıktan sonraki ekran görüntüsü:

```
[oztopal@ssh carsamba]$ gfortran yagissiniflandirma.f95 -o yagissiniflandirma
[oztopal@ssh carsamba]$ ./yagissiniflandirma
```

YAĞIŞ MİKTARI (mm/m2)							YAĞIŞ SINIFLARI						
5.0	20.0	8.0	10.0	25.0	1.0	21.0	HF	OKY	OKY	OKY	KY	HF	KY
58.0	65.0	81.0	110.0	15.0	20.0	3.0	CKY	CKY	SY	AY	OKY	OKY	HF
15.0	95.0	105.0	74.0	32.0	41.0	20.0	OKY	SY	AY	CKY	KY	KY	OKY
34.0	38.0	31.0	45.0	57.0	79.0	90.0	KY	KY	KY	KY	CKY	SY	SY
151.0	109.0	94.0	73.0	65.0	55.0	40.0	AY	AY	SY	CKY	CKY	CKY	KY

Ahmet Öztopal - Melek Akın